

PROPOSTA DIDÀCTICA¹

Dins del projecte “Contes d’ací i d’allà” es proposa la lectura i anàlisi del conte “El dia de cada dia” sobre la mentida com a recurs per a evadir-se de la rutina. Posteriorment, es contrasta amb contes d’altres cultures on també apareix la mentida com a motiu central.

EL DIA DE CADA DIA

Quim Monzó

Fa una hora que el mentider compulsiu és a la terrassa, deixant-se escalfar pel sol. És una sensació agradable després d'un hivern fred, però arriba un moment que tant de sol el mareja, es cobreix els ulls amb la mà, s'aixeca de la gandula, entra a casa, es posa la camisa i l'americana i surt al carrer. Mentre travessa l'esplanada, contempla l'automòbil abandonat des de fa dos anys al costat del camp de futbol, ja sense rodes ni portes. ¿Per què no se l'enduen d'una vegada i en fan ferralla? Una garsa vola a tocar del cementiri. Gira a l'esquerra i pren el carrer llarg i costerut.

Passa per davant del bar que hi ha a mig carrer; a punt de deixar-lo enrere, s'atura. Dubta un moment si entrar-hi o no i finalment es decideix: empeny la porta i deixa anar un «Bon dia» genèric, que tant serveix per l'amo com pels que juguen a dòmino en una taula. Es recolza a la barra i demana una cervesa. El cambrer l'hi serveix i, inevitablement, li pregunta com va tot. El mentider li contesta que bé i fa un gran glop de cervesa. El bigoti li queda blanc. Per la ràdio, lleugerament mal sintonitzada, se sent una melodia vibrant, puntejada d'expressions que habitualment se solen usar per manifestar dolor. Durant una estona observa la partida de dòmino. Un dels que juguen li pregunta si vol afegir-se a la següent; ell nega amb la mà. Es gira, beu un

¹ Garcia-Vidal, P. (2005). Proposta didàctica del conte “El dia de cada dia”. En *Cuentos de aquí y de allá. Hacia un currículo intercultural en literatura*. Projecte d'Innovació. Grup DIL·LES.

altre glop i contempla l'ensaladilla russa, darrere el vidre protector. El color entre daurat i marronós de la maionesa li treu les ganes de demanar-ne. L'amo, que ha vist que la mirava, li pregunta si en vol. El mentider li diu que no perquè, si pren res, després no sopa i la dona el renya. L'amo somriu perquè aquella és una broma habitual: el mentider no té dona ni viu amb ningú, i sempre posa l'excusa de la dona imaginària; per exemple, quan vol anar-se'n i els altres insisteixen que prengui una copa més, o quan li diuen que diumenge vagi amb ells a jugar a futbol, i a ell no li ve de gust. De vegades ho adorna amb fills: una nena, que segons el dia oscil·la entre els tres i els set anys, i un nen, que primer no existia i ara és fins i tot més gran que la nena. L'amo frega un got sota el raig d'aigua i està a punt de, com és ritual, complimentar la broma del mentider sobre la suposada dona dient-li que quina dona si no en té; però, abans que obri la boca, el mentider li pregunta, a ell però amb veu prou alta perquè tothom el senti, si ja ha vist el circ que estan muntant a l'esplanada. L'amo eixuga el got. Ningú no contesta. El mentider es gira cap als que juguen i insisteix: ja estan muntant l'envelat; hi ha dos camions, i un remolc enorme, com una gàbia. Un dels que juguen alça una cella, el mira i li diu que sí, segur. El mentider fingeix indignació: ¿què vol dir amb això que sí, segur? ¿Que no és veritat? Jura que a l'esplanada estan muntant un circ. Ha vist, a terra, les lletres fetes amb bombetes que aviat lluiran sobre l'envelat: CIRC RUS. L'envelat, diu ara, ja està gairebé muntat. Hi ha quatre camions. No, quatre no: cinc. I sis gàbies: amb lleons i tigres. I tres elefants, grans com cases. Els que jugaven a dòmino han acabat la partida i el miren embadalits: ¿Com és possible que un altre cop intenti fer-los creure una mentida? ¿Com podrien, per molt bona voluntat que hi possessin, creure aquell home que menteix sempre, que menteix fins i tot quan no en té necessitat ni fer-ho li reporta cap benefici? Ni per un moment la incredulitat cedeix ni cedirà al dubte, però, com passa cada cop, el mentider parla amb tanta vehemència i fins a tal punt s'inflama que, també com sempre, comencen no pas a creure-se'l sinó a no poder evitar sentir-se fascinats per l'enardiment amb què explica i fa evolucionar la mentida: els elefants, per exemple, aviat són dotze per comptes de tres; l'envelat ja no és simple sinó triple; i els camions, aparcats els uns al costat dels altres, en rengles densos, de seguida ocupen l'espai d'un camp de futbol. Escoltant què diu, un dels homes que jugava a dòmino (han acabat la partida i no n'han començat cap altra) sent que li pampalluguegen els ulls. Fa més de trenta anys que cap circ no s'acosta al poble, i és segur que, tal com van les coses, mai més cap circ no tornarà

a plantar l'envelat a l'esplanada. Cap d'ells no els troba a faltar (el mentider tampoc, tot i que arribat el cas asseguraria el contrari) i, si mai tornés un circ, no s'hi interessarien gens: el circ és cosa d'altres temps, i ja en aquells altres temps no els interessava gens. Aquest desinterès pel circ, però, no impedeix que tots escoltin amb il·lusió com desplega les veles, com munta envelats sobre els envelats ja muntats, com fa que redoblin els tambors i com multiplica els trapezistes amb una convicció admirable, tant més que ni remotament se li acut la possibilitat que cap dels que l'escolten el cregui, ni molt menys que, a còpia d'insistir-hi, ell mateix acabi creient-s'ho. Només un (que sordeja) pregunta amb veu innecessàriament alta si algú fa una nova partida. Però no li contesta ningú: ja un altre ha proposat anar immediatament a l'esplanada. No li cal animar la resta. S'arenguen els uns als altres, es posen abrics i bufandes i ja són al carrer, caminant al costat del mentider, que parla d'una piràmide de trenta-sis equilibristes muntats en vuit monocicles, i d'un cavall funambulista. L'últim a sortir és l'amo del bar, que es posa la jaqueta, fa fora el que sordeja, tanca la porta amb clau i engega a córrer fins que s'afegeix al grup d'homes que s'afanyen carrer avall.

FITXA D'ANÀLISI

Títol: El dia de cada dia	
Referència bibliogràfica: Monzó, Quim. 2001. Guadalajara. <i>Tots els contes</i> . Quaderns Crema.	
Descripció literària-Subgènere	Narració extraordinària. Presenta una situació que és improbable que passe en la realitat.
Tema Argument	La mentida com a mitjà d'evasió de la rutina diària. El protagonista és un mentider compulsiu. Cada dia entra al bar i fa broma sobre la dona i els fills que no té. Un dia comença a parlar del circ que estan muntant a l'esplanada. Als parroquians, el circ no els ha interessat mai gaire i, a més, fa temps que cap circ no visita el poble. Però el mentider parla amb tanta convicció que no poden evitar

	<p>sentir-se fascinats per la manera com fa evolucionar la mentida. Es posen abrics i bufandes i surten al carrer. L'amo del bar és l'últim de sortir i tanca la porta amb clau. En el conte, la porta es tanca darrere dels protagonistes que abandonen la rutina del bar per viure una aventura, una ficció.</p>
Breu descripció de la proposta didàctica	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Treballar la comprensió mitjançant el plantejament de qüestions als alumnes abans, durant i després de la lectura.<input type="checkbox"/> Analitzar els elements de la narració:<ul style="list-style-type: none">- Descripció de l'espai i el temps en què transcorre la història: època, duració, llocs i objectes significatius per ambientar el relat.- Caracterització dels personatges: com es presenten i quina particularitat els defineix.<input type="checkbox"/> Identificar els elements lingüístics significatius emprats al text per remarcar la rutina que ho envolta tot.<input type="checkbox"/> Escriure la continuació de la història des d'una perspectiva més o menys realista o fantàstica.
Relació amb altres contes	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Comparar aquest conte amb la història àrab "La mentida de Nasrudin" i amb l'africana "¡Sí, mi comandante!", incloses en <i>El círculo de los mentirosos</i> de Jean-Claude Carrière.-Establir les coincidències sobre la fascinació que provoca la mentida en aquells que són enganyats i el mateix mentider.-Explicar les causes per les quals tots es creuen la mentida, fins i tot quan saben que es tracta d'un engany.-Determinar la importància que té la forma en què el mentider conta la mentida per aconseguir enganyar als que l'escolten.

La mentira de Nasrudin

Nasrudin se paseaba un día en su asno por el campo cuando dos vagabundos le pidieron limosna. No habían comido nada desde hacía dos días.

-¿No habéis comido nada? -preguntó Nasrudin.

-Sólo algunas hojas de los árboles.

Y como a Nasrudin, que era muy tacaño, no se le pasó por la cabeza darles ni una sola nuez, para desembarazarse de los dos hombres, dijo:

-Pero ¿no sabéis que hoy el rico Amar se casa con su hija única? ¿Y que da un gran banquete al que todos los desconocidos están invitados? ¡Sí, allí, en su gran granja, al otro lado de la colina!

Los dos hombres fueron a toda prisa en la dirección que él les indicó.

Nasrudin les siguió un instante con la mirada, los vio muy emocionados, pensó un momento y dirigió a su asno en la misma dirección, mientras se decía en voz baja:

-Después de todo, ¿si fuera cierto?

Amadü Hampäté-Bä nos ha dejado una versión africana de esta historia en

¡Sí, mi comandante!

Una hiena se adentró en un pueblo, encontró un cabrito muerto y se lo llevó a su guarida, Cuando se dispuso a devorarlo vio que se acercaba una horda de hienas. Escondió a toda prisa el cabrito, se echó a un lado del camino y empezó a eructar haciendo mucho ruido y a bostezar, como si hubiese acabado de darse un gran festín.

-¿Por qué eructas? ¿Por qué bostezas? -le preguntaron las otras hienas.

-Pero ¿no os habéis enterado? -les dijo-. ¡Allí, en el pueblo, han matado todo el ganado y han tirado los esqueletos! ¡He comido tanto como he querido! ¡Estaba delicioso! ¡Y queda gran cantidad! ¡Montañas!

Las hienas dieron media vuelta y corrieron hacia el pueblo. Al ver la prisa que llevaban y la polvareda que levantaban, la hiena se dijo:

-¡Uno no puede excitarse tanto por nada! ¡Debe de haber algo de verdad en mi mentira!

Y corrió tras ellas.

Carrière, Jean-Claude. 2000. *El círculo de los mentirosos*. Lumen.

